

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ТОЖИБОЕВ Азизбек Вахобжонович

*Докторант, Наманганского государственного
университета*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8401624>

О УЗБЕКСКИХ ЦЕННОСТЯХ И ИХ ГЕНЕЗИСЕ, КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ, ИЗУЧАЕТСЯ

АННОТАЦИЯ

В статье, на основании анализа различных источников представлен генезис научных представлений о сущности социально-культурных ценностей. Рассмотрено содержание и структура данных основных знаний, а также приведены мнения современных ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: культура, ценность, качество, общество, этап, исторический, предмет, разделение, духовные, субъективные, значимость, смысл, установка, становление, оценочные.

О‘ЗБЕК QADRIYATLARI HAQIDA VA ULARNING GENEZISI, IJTIMOIY-MADANIY JIHAT SIFATIDA O‘RGANILADI

ANNOTATSIYA

Turli manbalar tahliliga asoslangan maqolada ijtimoiy-madaniy qadriyatlarining mohiyati haqidagi ilmiy g‘oyalar genezisi keltirilgan. Ushbu asosiy bilimlarning mazmuni va tuzilishi, shuningdek, ushbu masala bo‘yicha zamonaviy olimlarning fikrlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: madaniyat, qadriyat, sifat, jamiyat, bosqich, tarixiy, predmet, bo‘linish, ma‘naviy, subyektiv, ahamiyat, ma‘no, munosabat, shakllanish, baholovchi.

ABOUT UZBEK VALUES AND THEIR GENESIS, STUDIED AS A SOCIO-CULTURAL ASPECT

ANNOTATION

The article, based on an analysis of various sources, presents the genesis of scientific ideas about the essence of socio-cultural values. The content and structure of this basic knowledge is considered, as well as the opinions of modern scientists on this issue.

Key words: culture, value, quality, society, stage, historical, subject, division, spiritual, subjective, significance, meaning, attitude, formation, evaluative.

Роль ценностей в жизни человека и общества чрезвычайно велика. Именно они определяют те качества человеческого бытия, которые принято называть человеческими. Во все эпохи человек ориентируется на определенные ценности, которые составляют ядро культуры как материальной, так и, в первую очередь, нематериальной на каждом историческом этапе. Во времена подъемов и кризисов на первом плане культурологического и исторического анализа всегда оказывается проблема тех ценностей, которые исповедует общество в целом и каждый человек в отдельности, как представитель этого общества [1]:

Самое крупное разделение ценностей – это разделение на предметные и духовные ценности. Известный отечественный философ О.Г. Дробницкий выделил два вида ценностей [2]: предметные (положительная или отрицательная значимость какого-либо объекта) и субъективные.

Последние представляют собой нормативные, прескриптивно оценочные стороны явлений общественного сознания, общественные установки, нормативные представления о добре и зле, справедливости, смысле жизни и назначении человека, идеалы, нормы и принципы действия. Это такие ценности, которые часто называют духовными. Предметные ценности связаны с целью, духовные – со смыслом поведения.

Понятия «духовность, нравственность и душа» отличаются не ясностью в толковании, хотя овладение ими составляет основу формирования ценностных ориентаций, определения морального выбора действий, развития личностного потенциала личности. Представляется необходимыми с следовать становление данных понятий в истории философии, психологической и педагогической мысли [3].

Проблема общечеловеческих ценностей в образовании отражена в трудах философов, педагогов, психологов, социологов: А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, О.Г. Дробницкого, М.В. Богуславского, В.Г. Пряниковой, Н.С. Розова, В.А. Слостенина, П.Г. Щедровицкого и др. Для личностных ценностей характерна высокая осознанность, они отражаются в сознании в виде общечеловеческих ценностей и служат важным фактором социально-культурной регуляции взаимоотношений людей и поведения личности.

Следующим основанием для типологии ценностей являются потребности индивида: витально–простейшие, или первичные, потребности, значимые для сохранения и продолжения жизни (благополучие, безопасность, комфорт); интеракционистские– служащие для общения с другими людьми;

- социализационные– необходимые для усвоения ценностей, норм, образцов поведения, одобряемых в данном обществе, культуре;

- смысложизненные– необходимые для наполнения своей деятельности общим смыслом, значимым для всей жизни [4].

По мнению Леденцова Д.С. в центре внимания ценностей находится ценностное отношение человека к миру.

Содержание духовной жизни человека определено духовно нравственными ценностями, которые выражаются в природе нравственного сознания и социальной практике людей воззрениями и поступками [5].

Перейдем к рассмотрению вопроса на примере Узбекистана: фундаментальные ценности народа Узбекистана нередко идентифицируются с национальными интересами. Политическая и экономическая обстановка в мире, взаимоотношения Узбекистана с другими государствами на международной арене активизировали рост интереса к традиционным ценностям в узбекском обществе.

Актуальность вопроса не вызывает сомнения, так как народное единство, общность ценностей, самоидентификация являются обязательным условием стабильного развития государства; традиционные ценности в Узбекистане отражаются в различных концептуальных документах, которые формулируют принципы и направления развития страны.

Одним из ключевых документов, отражающих традиционные ценности Узбекистана, является Конституция Республики Узбекистан. В Конституции Узбекистана подчеркивается важность уважения к национальным и религиозным ценностям, а также культурному наследию страны. Она поддерживает свободу вероисповедания и признает равенство перед законом независимо от национальности, религии, пола, социального статуса и других характеристик. Конституция также защищает семейные ценности и права граждан на семейную жизнь. Именно благодаря Президенту Узбекистана в Конституции центральное место заняло такое важнейшее понятие, как «Человек и его достоинство». Человек, его жизнь, свобода, достоинство, честь и другие неотъемлемые права, и свободы считаются священными, и их защита гарантируется государством.

Проблема возникновения, сущности, структуры и особенностей формирования и развития ценностей и отдельных ценностных компонентов имеет довольно глубокую историю и весьма широко разработана. Однако в современной социокультурной и внешнеполитической ситуации большое значение приобретает изучение генезиса научных представлений о сущности ценностей [6].

Ценность – это фиксированная в сознании человека характеристика отношения к определенному явлению как значимому для него. Анализ отражения ценностей в информационно-коммуникативном пространстве предполагает, прежде всего, выяснение следующих вопросов: во-первых, почему данное явление приобретает ценностный статус;

- во-вторых, имеют ли ценности индивидуализированный, общий или универсальный характер;

- в-третьих, как можно классифицировать ценности и, наконец, в-четвертых, какие именно ценности утверждаются с помощью социальной рекламы.

Это позволит перейти к компаративному анализу набора ценностей, транслируемых в разных культурных регионах и исследованию их динамики во времени. Ценность реально существующих явлений определяется в сравнении с идеалами, принимаемыми людьми [7].

В данном контексте невозможно рассмотреть все общечеловеческие ценности. Главное [8], что следует понять, что все ценности связаны между собой и составляют открытую систему, интегрируясь — по принципу единства общего, особенного и единичного - с ценностями специфическими, то есть имеющими общепланетарный, национальный, региональный, конкретно исторический или индивидуальный статус.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Авдеева И.А. Формирование ценностей как философская, социальная и культурологическая проблема. ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 3 (107), 2012. -С. 257.
2. Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. - Москва:1968. – С.26.
3. Джурицкий, А.Н. История педагогики/ А.Н. Дружинский.–М:1999. -С. 4.
4. Лапин, Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян Н.И. Лапин// Социологические Исследования. -1996.- №5 – С. 23.
5. Вестник калмыцкого университета. Макаев Х.А. 2000. - №47. – С.4-5.
6. Баева Л.В. Ценностные основания индивидуального бытия: Опыт экзистенциальной аксиологии: монография. М.: Прометей; МПГУ, 2003. -С. 240.
7. Users/Нр/Desktop/ценность/transformatsiya-nravstvennyhtsennostey-v-sovremennom-informativno-kommunikatsionnom-prostranstve. Долина С.В. Трансформация нравственных ценностей в современном информационно-коммуникационном пространстве. -Учёные записки: 2021. -С. 1-2.
8. Клименко, И. Ф. Генезис ценностных ориентаций, исследование отношения к норме социального поведения на разных этапах социального развития человека / И. Ф. Клименко // К проблеме формирования ценностных ориентации и социальной активности личности. — Москва, 1992. —С. 3-12.
9. Белл, Ч. Возвращение к добру: Ценности, объективность, будущее / Ч. Белл // Международный журнал социологических наук. — 1994. — № 1.
10. Жаркова, Л.С. Организация деятельности учреждений культуры: учебник / Л.С. Жаркова. — Москва: МГУКИ, 2010. С.37-40.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz